

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

AFG‘ONISTONDA O‘ZBEK TILINING TUTGAN O‘RNI

Otaboyev Dostonbek Bazirgan o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi
Qurolli Kuchlari Akademiyasi
3-bosqich kursanti

Ilmiy rahbar: Sh.I. Ertayev., O‘RQKA Tillar kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Afg‘onistonda o‘zbek tilining tutgan o‘rni va uni targ‘ib qilish hamda rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan saharakatlar haqida ma‘lumotlar yoritib beriladi.

Tayanch so‘zlar. yangi tuzum, chorsho‘ba, darsliklar, tolibon, o‘zbek tili bo‘limlari, uchinchi rasmiy til.

2002- yildan keyin Afg‘onistonga AQSH hukumatining kirib kelishi bilan demokratiyaning yangi davri boshlandi. Yangi tuzumda Afg‘oniston bosh qonunga ega bo‘ldi va bu qonunda o‘zbek xalqi ham muayyan o‘rin topdi. Mazkur qonunning 16-moddasida Afg‘onistondagi pushtu, dari tillaridan keyin o‘zbek, turkman va boshqa tillar o‘z mahallalarida uchinchi rasmiy til sifatida tan olindi. Mazkurqonunda uchinchi tillarni davlat tomonidan qo‘llab quvvatlanishi jiddiy ta‘kidlangan. Afg‘oniston o‘zbeklari yashayotgan hududlardagi maktablarda 2004-yildan buyon o‘zbek tili xorijiy til sifatida o‘qitilib kelinmoqda¹⁰⁴. Shuningdek maktablardagi darsliklardan tashqari

Afg‘onistonning 7ta viloyatidagi davlat universitetlarida o‘zbek tili bo‘limlari ham ochilgan bo‘lib, unda har yili yuzlab talaba, o‘zbek tili va adabiyotini bitirib chiqadi. Ko‘p yillardan beri Afg‘oniston o‘zbeklari o‘z ona tillarida o‘qish va yozishdan mahrum etilganlar. 1978-yil demokratik davlat tuzilgandan so‘ng Afg‘oniston o‘zbeklari birinchi marta tojik, pushtun va boshqa xalqlar qatori ona tillarida ta‘lim olish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Shu yili davlat tomonidan Ta‘lim Vazirligi chorsho‘basida o‘zbek tili kitoblarini yozish

¹⁰⁴ Tuyg'un Sayed Hussamuddin "Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021"

uchun maxsus bo‘lim ochildi. 1986-1987- yillar mobaynida uzluksiz ishlar davom etgan, mazkur ishlar natijasida 1-6- sinf darsliklari nashr ettirildi ¹⁰⁵. Davlat tomonidan o‘n ikkinchi sinfga qadar nashr etilishi kutilgan “O‘zbek tili” darsliklari 6-sinfga kelib to‘xtatildi. 9-sinfga ona tili bo‘yicha imtihon olinishi kutilgandi, biroq bu ish Afg‘onistondagi ichki urushlar sababli, amalga oshmay qolgan.

Afg‘onistonda 12-sinfga qadar o‘zbek tili darsliklari tayyorlangan. Hozirchalik ulardan faqatgina 6-sinfga qadar chop etilgan va dars berilib kelinmoqda. Kitob muqovasida “O‘zbek tili oltinchi sinf darslik kitob” deb yozib qo‘yilgan bo‘lsa-da, aslida bu kitobda tildan boshqa har xil fanlardan ma‘lumot topsa bo‘ladi. Aytish joyizki, yangi tuzumdagi “O‘zbek tili” darsliklari, birinchidan, o‘z nomiga yarasha vazifani o‘tashdan ojiz, chunki bu kitoblarni yozgan kishilar na tilshunos, na bolalar ruhini biladigan ruhiyotshunosdirlar.

Ikkinchidan, kitoblar aslida “O‘zbek tili va o‘qish kitobi” deb nomlanishi kerak edi, Kitob mualliflarining o‘zbek tili va adabiyotshunosligini birga qo‘shib “O‘zbek tili” deb nom berishidan ko‘zlagan maqsadlari nimadan iborat ekan? Afg‘oniston o‘zbek adabiy tili O‘zbekiston o‘zbek adabiy tili asosida shakillangan desak, yanglishgan bo‘lmaymiz. Chunki alifbomiz ikki xil bo‘lishiga qaramay, ikki tomon ham bitta til bo‘lganligi aniq. Shu bois Afg‘onistonda tilshunoslik fani bo‘yicha O‘zbekistonga tayanib ish ko‘rish maqbul yo‘l deb hisoblaymiz.

Tilshunoslik bo‘limlari Universitet ma‘ruzalari haligacha asosan O‘zbekistonda nashr etilgan asarlarning arab yozuviga o‘zgartirilgan nusxasidir. Yaqinda Afg‘onistondagi o‘zbek tilshunoslari mustaqil asar sifatida, o‘zbek tili grammatikasini ishlab chiqdilar. Ularning asosiy adabiyotlari O‘zbekiston

¹⁰⁵ Amini Muhammad Kozim. Jilavgiri az chop kutub zaban o,,zbeki. Ezgu gazitasMaymana: Afg,,oniston. 1-son, 2016.

manbalari asosidadir. Afgʻonistonda soʻnggi 15 yil mobaynida oʻzbek adabiyoti ancha rivojlandi. Bu jarayonda Oʻzbekiston ilm ahlining hissasi bor. Bir qancha asarlar arab alifbosiga oʻgirilib afgʻon-oʻzbeklarga yetkazib berildi. Ular uchun izohli lugʻat yaratildi. Oliygoʻhlar va oʻrta taʻlim muassasalarida oʻzbek tili va adabiyoti boʻlimlari ochildi. Juzjon universitetidan Najibullo Ismatiy “Amerika Ovozi” bilan suhbatda deydi, “Oʻzbekistondan kelayotgan adabiyot katta rol oʻynadi. Universitetlar va ayniqsa, muallim tayyorlovchi maskanlardagi darsliklar Oʻzbekistonda yozilgan asarlarga tayangan holda ishlab chiqiladi. Buning oʻzi oʻzbek tilini ilmiy ravishda oʻrgatish va oʻrganishda yordam beradi.

“Biz oʻzbek tilini oʻrganishda Oʻzbekistonda yaratilgan adabiyotga tayandik. Oʻzbekistondan kelayotgan adabiyot Afgʻonistonda oʻzbek tili rivojlanishiga, shu jarayonning tezlashishiga turtki boʻldi. Chunki oʻzbek tili Afgʻonistonda yoʻq darajasida, oila tili darjasida edi. Demokratiya davri deb nomlangan, Afgʻonistonda gʻarb yetakchiligida yangi hukumat vujudga keldi. Shundan keyin oʻzbek adabiyoti ham ancha rivojlandi”- deydi Ismatiy.

Afgʻoniston bosh qonunida oʻzbek tili uchinchi rasmiy til deb qabul qilindi. Shuning oʻzi, oʻzbek tilida yozish va oʻqish muammo chiqarmasligi, endi hech kim oʻzbeklarni haqorat qila olmaydi degan hisni uygʻotdi. Shimoliy viloyatlarda muallim tarbiyalovchi oʻrta taʻlim muassasalari hamda universitetlarda oʻzbek tilida oʻqish jarayoni boshlandi. Bu esa oʻzbek tilini xalqqa qaytarib berishda ulkan rol oʻynadi”,-deydi Juzjon Universiteti ustozlari Najibullo Ismatiy.

Afgʻonistonda oʻzbek adabiy tilini rivojlantirish kerak va bunda badiiy adabiyotga talab kuchli. Til, grammatika, tarix, jurnalistika sohalari uchun kitoblar chop etilishi zarur. Oʻzbekistonda nashr qilingan kitoblarning Afgʻoniston oʻzbeklari tomonidan oʻqilishi muammo, chunki alifbo boshqacha. Ikkinchi tomondan imloviy terminlar, baynalmilal soʻzlar, jahon adabiyotidagi shaxslar va joylar nomi ruscha talaffuz bilan qabul qilingani ham Afgʻonistondagi oʻzbeklar uchun qiyinchiliklar tugʻdiradi. “Oʻzbekiston oʻzbek

tiliga rus tili ta'sir qilgan, Afg'onsiton o'zbek tiliga dari va pushtu tillari ta'sir qilib, ikki hududdagi tillar farqli bo'lishiga zamin yaratadi. Hamma joylardagi o'zbeklar tushuna oladigan adabiy til tashkil etilishi kerak, shunda O'zbekiston, Afg'oniston, Ukraina, Turkmaniston, Qozog'iston, Turkiya, Saudiya Arabistoni va boshqa joylardagi o'zbeklar ham tushunadi. Bu narsa o'zbeklarni birlashtirishga yordam beradi",- deydi Najibullo Ismatiy.

Afg'onistonda o'zbek tili rivoji uchun O'zbekistonlik olimlarning asarlaridan bir nechtasi arab alifbosiga o'girilib, moslashtirilib, chop etilgan. Bu faqat odamlarning shaxsiy imkoniytiga cheklanib qolgan. O'zbek tilini rivojlantirish maqsadida madaniy tashkilotlar mavjud emas. Bo'lganida ham faoliyat juda sust. "O'zbekistonlik olimlar, yozuvchilar, shoirlarning asarlarini lotin va kirill harfidan arab harfiga o'girib chop etishga tayyorlab qo'yganmiz, jumladan, Abdullo Qahorning hikoyalar to'plami, "Yulduzli tunlar" romani, Chingiz Aytmatovning hikoyalari, Tog'aymurodning romani, Abdulhamid Cho'lponing she'rlari, Abdurauf Fitratning she'rlari va boshqa bir necha asarlar nashrga tayyor, lekin chop qiladigan manba yo'q. Moliyaviy yordam beradigan kishilar yo'q",- deydi Ismatiy. Juzjon universitetidagi o'zbek tili bo'limi talabalari internet orqali O'zbekistonlik olimlarning asarlaridan foydalanadi. O'zbek adabiyotiga doir bebaho imliy manbalar bor, deydi ular.

"Afg'onsiton o'zbeklari uchun O'zbekiston kitoblari asosiy manba. Bizning o'lkamiz boshqa bo'lsa ham ma'naviy tomondan O'zbekistonga tayanamiz"¹⁰⁶,- Abdulmalik Erkin, talaba. "Afg'onsitonda o'zbek yozuvchilari juda oz. O'zbekistonga borib o'qib kelgan ustozlarimiz bor. Biz ularning bilim xazinasidan foydalanamiz. Ular Nurullo Oltoy, Shafiqa Yorqin, Halim Yorqin, Olim Labib, Azizullo Orol, Toshqin Bahoij va yana bir necha yozuvchilarimiz, olimlarimiz, shoirlarimiz...",- deydi Oysha degan o'zbek talaba.

¹⁰⁶ "Amerika ovozi" gazetasidan

2018-yil 21-dekabr kuni Afgʻoniston Islom Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Oʻzbek tili kunini mamlakatning rasmiy bayramlari taqvimiga kiritdi. Biroq Tolibon hokimiyatga kelganidan keyin bu kun davlat darajasida nishonlanmadi.

Afgʻonistondagi oʻzbeklar vakili boʻlgan oʻqituvchi Muhammad Ashraf Sharifiy oʻzbek tili bayramiga bagʻishlangan tadbirda mamlakatda yashayotgan koʻp sonli oʻzbeklar va ayni damda Afgʻoniston nazoratini qoʻlga olgan «Tolibon» harakati rahbariyatiga murojaat qildi. Uzoq yillardan buyon oʻzbek tili uchun jon kuydirib kelayotgan oʻqituvchi oʻzbek tili Afgʻonistonda davlat tiliga aylanishi kerakligi, har yili oʻzbek tilidagi 10 xil kitob kamida 15-20 mingtadan chop etilishi, mahalliy telekanallarda kuniga kamida 2 soat oʻzbekcha efirlar berilishi kerakligini aytdi. “Oʻzbek tili rivoji uchun ikkita murojaatimiz bor: biri xalqimizga, ikkinchisi mas’ullarga. Xalqimizga murojaatimiz quyidagilar: dinimiz olimlari ma’ruzalarini oʻzbek tilida qilsinlar, iltimos. Toza arabcha va toza forscha soʻzlarni qishloqlarda hamma ham aniq tushuna olmaydi.”-deydi Muhammad Ashraf Sharifiy.

XULOSA

Afgʻoniston oʻzbeklari shu oʻlkaning koʻp nufuzli jamiyatlaridan biri hisoblanadi. Oʻzbekistondan keyin, ikkinchi oʻrinda. Ayniqsa hozirgi globallashuv jarayonida, texnika va kompyuterga moslashib rivojlanib borayotgan tillarni hujumiga duch kelib turgan, tillar oʻlim yoqasida ekan, Afgʻonistondagi oʻzbeklar shoni, buyuk oʻzbek tilisi, necha oʻn yillikdan beri ikki til tutquniga tushib, oʻzini bu girdobdan chiqa olmaganligini topish vaqti keldi. 2018-yil 21-dekabr kuni Afgʻoniston Islom Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Oʻzbek tili kunini mamlakatning rasmiy bayramlari taqvimiga kiritdi. Hozirgi kunda Oʻzbekiston va tolibon hukumati oʻrtasida iqtisodiy hamkorlik aloqalari rivojlanib borayotgan bir davrda afgʻon mamlakatida ham oʻzbek tiliga boʻlgan eʼtibor yanada kuchayadi deb umid qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tuyg'un Sayed Hussamuddin "Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021".
2. Amini Muhammad Kozim. Jilavgiri az chop kutub zabon o,,zbeki. Ezgu gazitasMaymana: Afg'oniston. 1-son, 2016.
3. "Amerika ovozi" gazetasidan.